

УДК 376.4

DOI 10.5281/zenodo.17852470

Научная статья

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР

THEATRICAL GAME AS A MEANS OF DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN

РОМАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина;

учитель,

МБОУ «Средняя школа №34» Петропавловск-Камчатский.

ROMANOVA NATALIA SERGEYEVNA,

Tambov State University named after G.R. Derzhavin;

Teacher,

MBOU Secondary School No. 34 Petropavlovsk- Kamchatsky.

В статье раскрывается понятие «театрализованная игра». На основе теоретического анализа и практического опыта показана эффективность использования элементов театрализованной деятельности для формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Театрализованная игра рассматривается как коллективная форма деятельности, направленная на развитие общения, памяти, эмоциональной сферы и связной речи. В работе представлен анализ научных трудов советских и современных исследователей, а также описана авторская коррекционно-развивающая программа, реализованная в условиях дошкольного учреждения. Программа включала методы наблюдения, педагогического эксперимента и диагностических игровых заданий. Теоретический и практический анализ подтверждает необходимость дальнейшего внедрения и методической разработки данного направления в практику коррекционных дошкольных образовательных организаций.

This article explores the concept of "theatrical play." Based on theoretical analysis and practical experience, it demonstrates the effectiveness of using theatrical elements to develop communication skills in older preschool-age children with mental retardation. Theatrical play is viewed as a collective activity aimed at developing communication, memory, emotions, and coherent speech. The paper analyzes the scientific works of Soviet and contemporary researchers and describes the author's correctional and developmental program implemented in a preschool setting. The program included observation, pedagogical experimentation, and diagnostic play tasks. The theoretical and practical analysis confirms the need for further implementation and methodological development of this approach in correctional preschool educational institutions.

Ключевые слова: *театрализованная игра, коммуникативные навыки, ЗПР, дефектология, психология, педагогика, старший дошкольный возраст.*

Key words: *theatrical game, communication skills, mental retardation, defectology, psychology, pedagogy, senior preschool age.*

В современном мире к формированию коммуникативных навыков и коммуникативному развитию личности в целом общество предъявляет высокие стандарты. Динамичность и скорость развития общества требует от людей активного развития и совершенствования соответствующих компетенций. На сегодняшний день наша страна нуждается в креативных людях, с нестандартным мышлением, которые умеют общаться и с помощью этих навыков решать более сложные задачи [7, с. 364].

Одним из эффективных инструментов формирования навыков общения у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития является использование на практике театрализованных игр. В тот момент, когда дети вовлечены в процесс, взаимодействуют с героями, сопереживают им, радуются или плачут вместе с ними, происходит формирование эмоциональной сферы. Дети становятся более раскрепощёнными, быстрее и легче вступают в общение друг с другом, тем самым повышается уровень адаптации в обществе сверстников.

Общение друг с другом в ходе игры или обсуждение чувств и поступков героев помогают выявить и закрепить у детей навыки, с помощью которых произойдет интеграция в детский коллектив. Вовлечение в общение при помощи театрализованной деятельности можно считать интересным и эффективным методом для эффективной социализации ребенка с ЗПР. Именно поэтому тема, затронутая нами, является актуальной в настоящее время.

Цель исследования — теоретическое обоснование и практическая апробация средств театрализованной игры для развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.

Объект исследования — процесс развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Предмет исследования — театрализованная игра как средство развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы), анализ продуктов детской деятельности.

Для успешной социализации необходимо развивать у старшего дошкольника с ЗПР коммуникативные навыки, которые формируются только в процессе коммуникативной деятельности. Ребенок взрослеет на протяжении всего старшего дошкольного возраста и вместе с внутренними и внешними изменениями у ребенка меняется стиль общения, появляются новые интересы, соответственно темы для обсуждения. Преобладающие формы общения сменяют друг друга [4, с. 64].

Е.А. Антипина указывала в своих работах о театрализованной деятельности, что такая деятельность вызывает глубокий интерес у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Все эмоции дети выплёскивают стихийно, так как они проявляются по ходу игры. Постепенно в театрализованной деятельности при выборе костюмов, заучивании реплик, ребенок старшего дошкольного возраста с ЗПР начинает понимать своего героя. Через подражание ему, ребенок начинает любить своего героя и именно в этот момент происходит понимание роли героя, его чувств, эмоций, побуждений. Все это приносит старшему дошкольнику с ЗПР глубокое эмоциональное наслаждение и радость [1, с. 72].

Бесспорна актуальность и значимость этой работы для дальнейших исследований. Исходя из этого, она нашла своё отражение в трудах целого ряда исследователей. В советское время этой теме уделяли внимание такие видные ученые как Л.С. Выготский, И.В. Вальтер, Е.С. Исаенко и Л.Г. Кадырова.

Современные исследователи также проявляют интерес к теме. Такие выдающиеся специалисты в области воспитания и обучения детей как И.В. Вальтер, Е.С. Исаенко и Л.Г. Кадырова [3, с. 1–2] в своих исследованиях отмечали, что через театр дети начинают лучше понимать чувства других людей, отличать хорошие чувства от плохих. Играя в театр, ставя

различные короткие сценки, дети старшего дошкольного возраста, примеряют на себе роль своего персонажа, его чувства, ошибки, боль и утраты.

Е.Н. Егорова в своих работах отмечала, что коллективная театрализованная деятельность направлена на развитие навыков общения, памяти. На сцене ребята более внимательны, их внимание всесторонне, а не сконцентрировано на чем-то одном. Они спокойны и сосредоточены. Чтобы хорошо и вовремя произнести свою реплику, дети должны следить за репликами других персонажей и знать сценарий, чтобы в нужный момент с правильной интонацией произнести свою. В процессе театрализованной деятельности появляется много разносторонних задач, и чтобы решить их, не прервав представление, они должны за короткое время найти пути решения. Это получится только если память и мышление будут развиты на должном уровне.

У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития наглядно-действенный тип мышления, поэтому театрализованная деятельность — это эффективная форма работы при изучении различных тем и формировании навыков общения [8, с. 533].

Н.Ф. Виноградова в своей работе «Формирование выразительности речи посредством театрализованных игр» изучала выразительность речи, которая формируется и раскрывается в процессе участия детей старшего дошкольного возраста в театрализованных этюдах. По её мнению, выразительность, как одна из сторон речи ребенка, имеет большое значение при выстраивании коммуникации. С её помощью речь становится насыщенной и более красивой [10, с. 8].

Ведущим специалистом, глубоко раскрывшим содержание нашей темы, был Л.С. Выготский. В своих работах он говорил, что театрализованная деятельность — это творчество, а успех творчества, в первую очередь, это само творчество, а не конечный результат, который обычно мы привыкли видеть. Детей привлекает сама красочность и яркость того, что происходит на сцене. Костюмы, декорации создают некую атмосферу, в которой ребёнку приятно находиться [6, с. 207]. Л.С. Выготский писал, что театр — это связанность мыслей. В театрализованных постановках дети пользуются связной речью. При этом развивается логика, ребенок учиться осмыслять, то, что он произнес, и проживать счастливые и грустные моменты своих героев [5, с. 27].

Для проверки эффективности театрализованной игры нами была разработана и реализована коррекционно-развивающая программа, рассчитанная на три месяца работы со старшими дошкольниками с ЗПР. Программа строилась на принципах доступности, игровой подачи материала, интеграции различных видов деятельности и поэтапного усложнения заданий.

Коррекционная направленность театрализованной деятельности для детей с задержкой психического развития основана на возможностях детей дошкольного возраста с ОВЗ в момент игры укреплять социальные связи и личностные взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Это является отличным способом коррекции нарушений, так как дети в обычных, житейских неигровых ситуациях нередко не могут общаться, стесняются и замыкаются. В игре дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития чувствуют себя комфортнее. Могут раскрыть свои таланты, и коррекция нарушений будет эффективнее.

Используя коррекционную программу, необходимо создать такие условия, чтобы детям с ЗПР было комфортно. Обстановка в месте проведения коррекционной работы должна быть расслабленной и спокойной, чтобы замкнутые в себе дети смогли почувствовать себя комфортно, не обращая внимание на ошибки или недочёты. Педагог должен внушить доверие, показать свою открытость и заинтересованность в успехе каждого ребёнка.

Важно создавать командные соревнования даже при участии в театрализованной игре. Дошкольников необходимо делить на команды: актёры и зрители, а потом менять местами детей в образовавшихся группах. Это делается для того, чтобы дети смогли посмотреть на

себя со стороны, оценить других и смочь провести сравнительный анализ своего выступления и выступления товарищей. Для того чтобы развить лидерские качества и укрепить коммуникативные, можно роль ведущего давать детям.

Программа включала три взаимосвязанных модуля, занятия проводились 2 раза в неделю в форме подгрупповой (5–6 детей) работы.

Модуль 1. Подготовительный (адаптационно-мотивационный).

Основной целью подготовительного этапа нашей работы стало создание для детей с задержкой психического развития комфортной и эмоционально-безопасной атмосферы. Мы стремились помочь им преодолеть характерные мышечные и психологические зажимы, а также пробудить живой, устойчивый интерес к миру театрализованной игры. Для решения этих задач был подобран комплекс специальных упражнений и игровых приёмов, которые плавно вводили ребёнка в новую для него деятельность. Мы начинали с простых игр на доверие и сплочение коллектива, таких как «Слепой и поводырь» или «Волшебный клубок». Эти упражнения помогали установить первый контакт и снять первоначальное напряжение. Далее, через элементы психогимнастики и короткие этюды, например, «Солнечный зайчик» или «Тучка и дождик», дети учились распознавать и выражать базовые эмоции. Особый интерес у них вызывала невербальная версия игры «Испорченный телефон», где нужно было передавать эмоциональное состояние только с помощью мимики. Параллельно мы использовали целенаправленные упражнения на развитие выразительности тела: «Угадай эмоцию», «Зеркало», а также задание «Покажи героя», где ребёнку предлагалось изобразить грустного медвежонка или хитрого лиса. Чтобы первые шаги в театре были успешными и поддерживали мотивацию, мы активно задействовали простейшие и наглядные виды театра: театр масок-эмоций, таинственный театр теней и увлекательный пальчиковый театр, который позволял даже самым стеснительным детям разыграть короткий диалог от имени персонажа, чувствуя себя при этом защищённым. Всё это в совокупности создавало необходимый фундамент для перехода к более сложным формам совместного творчества.

Модуль 2. Основной (формирующий коммуникативные действия).

На следующем, основном этапе нашей работы, ключевой задачей стала целенаправленная отработка и развитие у детей важнейших коммуникативных навыков. Мы сосредоточились на формировании умения вести осмысленный диалог, совместно планировать свои действия в рамках игрового сюжета и адекватно использовать язык жестов и мимики. Для достижения этих целей нами был использован целый арсенал специальных методических приёмов, органично встроенных в процесс творческой игры.

Так, значительный эффект показали коммуникативные игры с чёткими правилами, которые структурировали общение и делали его для детей более понятным. Например, в игре «Интервью с героем сказки» ребёнку, взявшему на себя роль персонажа, приходилось импровизированно отвечать на вопросы «журналистов» — других детей или педагога. В упражнении «Телефонный разговор» между персонажами отрабатывались формулы речевого этикета и умение поддерживать диалог на расстоянии, пусть и воображаемом. А игра «Добрый — злой волшебник» учила детей аргументированно отстаивать свою точку зрения, предлагая разные варианты развития волшебного сюжета.

Особое внимание мы уделили работе над небольшими этюдами и мини-сценками по хорошо знакомым детям сказкам, таким как «Теремок» и «Колобок». Этот процесс всегда начинался с совместного, очень живого обсуждения характеров персонажей: какая Лиса, какой Медведь, почему Колобок такой непослушный? Такое обсуждение было не просто подготовкой, а уже важным актом коммуникации и коллективного планирования. Далее, для погружения в роль и преодоления речевых барьеров, мы активно использовали метод «оживления куклы». Управляя куклой-персонажем, ребёнок чувствовал себя более защищённым и смело отвечал от её имени на вопросы, что способствовало раскрепощению диалогической

речи. Также мы предлагали детям произнести одну и ту же фразу, например, «Иди сюда», с совершенно разной эмоциональной окраской: так, как сказал бы испуганный зайчик, сердитый волк или радостный друг. Эти упражнения помогали детям осознать, что смысл сказанного зависит не только от слов, но и от того, как они произнесены.

Наконец, для развития гибкости мышления и спонтанной, творческой коммуникации незаменимыми оказались импровизационные игры. В заданиях «Неоконченная история» или «Что было бы, если...» (например, «если бы Колобок не убежал от бабушки?») дети не просто следовали готовому сценарию, а становились соавторами. Им нужно было коллективно придумать новое развитие сюжета, договориться между собой и тут же, в живом действии, разыграть получившуюся историю. Такая деятельность максимально приближала театрализованную игру к реальному, неподготовленному общению, требуя от детей быстрой речевой реакции, умения слушать идеи партнёра и гибко менять свои действия в соответствии с общим замыслом.

Модуль 3. Заключительный (творческо-оценочный).

Заключительный этап нашей работы был целиком посвящён творческому синтезу и демонстрации достигнутых результатов. Его главными задачами стали прочное закрепление сформированных коммуникативных навыков, активное стимулирование собственной творческой инициативы каждого ребёнка и, конечно же, подготовка к итоговому событию — небольшому, но очень важному спектаклю, который становился кульминацией всей нашей совместной деятельности. Этот период был максимально насыщен практикой и проживанием детьми разных социальных ролей в рамках единого творческого проекта.

Для более глубокого понимания театрального процесса и развития навыков конструктивной коммуникации мы ввели практику работы в «творческих группах». Одна группа выступала в роли «актёров», а другая — «режиссёров и зрителей», после чего роли обязательно менялись. Это было крайне ценно, так как позволяло каждому ребёнку посмотреть на процесс с разных сторон. Особое внимание мы уделяли культуре обратной связи. «Зрители» учились давать не просто оценку, а доброжелательную и полезную обратную связь по правилу «сэндвича»: сначала обязательно отмечали, что понравилось в выступлении товарищей, затем очень тактично могли предложить пожелание или подсказку и завершали свои слова общей поддержкой и похвалой. Такой подход учил детей не критиковать, а помогать друг другу, создавая атмосферу взаимного уважения и сотрудничества.

Итогом всей этой многоэтапной работы становилось открытое занятие-спектакль для родителей и детей из другой группы. Важнейшим условием для нас было сместить акцент с демонстрации идеального, отрепетированного до мелочей результата на ценность самого процесса — совместного творческого проживания. Мы подчёркивали, что главное — не забыть слова или не ошибиться, а вместе пережить историю, поддержать партнёра на сцене, почувствовать радость от общего дела. Эта установка снимала у детей излишнее напряжение и страх ошибки, позволяя им раскрыться эмоционально. Для родителей же такое мероприятие становилось ярким и наглядным свидетельством не только речевых успехов их ребёнка, но и значительного прогресса в его умении общаться, работать в команде и уверенно выражать себя.

Для объективной оценки динамики развития коммуникативных навыков у детей в ходе нашей работы был применён комплекс диагностических методов, позволивший получить разносторонние и достоверные данные. Основным инструментом стало систематическое педагогическое наблюдение, которое осуществлялось по специально разработанной карте. Эта карта включала ключевые, легко фиксируемые параметры, такие как проявление ребёнком инициативы в общении со сверстниками и взрослыми, разнообразие и адекватность использования вербальных и невербальных средств (жестов, мимики, интонации), умение внимательно слушать партнёра, не перебивая, и степень активного участия в совместном обсужде-

нии и планировании сюжета игры. Регулярное заполнение таких карт позволило отследить индивидуальный прогресс каждого участника программы.

Важным дополнением к наблюдению выступили специально смоделированные диагностические игровые ситуации, которые создавали для ребёнка естественный, но содержательный контекст для проявления коммуникативных умений. Например, в ситуации «Попроси игрушку» мы оценивали, насколько ребёнок может корректно сформулировать просьбу, использовать вежливые слова и реагировать на отказ. Задание «Объясни правило игры новичку» было направлено на проверку способности к связному, последовательному и понятному изложению информации, что является важнейшим компонентом диалогической речи.

О.А. Багарякова и Е.Д. Трофимова в 2024 году опубликовали статью «Развитие коммуникативных умений у старших дошкольников с задержкой психического развития с помощью театрализованной игры». В ней авторы говорят о том, что театрализованная игра является эффективным упражнением для развития навыков общения. В работе с детьми с ЗПР театрализованные игры необходимы для развития общения. Так же театрализованная игра стимулирует желание детей старшего дошкольного возраста вступать в коммуникацию, тренировать свои речевые умения, обогащать имеющийся словарный запас и корректировать возникающие нарушения под контролем педагогов и специалистов. Театрализованная игра помогает развить у детей более правильную и четкую, связную речь, а также тренирует и совершенствует артикуляционный аппарат. Дети импровизируют, стараются говорить чётко, чтобы всем слушателям было понятно [2].

Участвуя в инсценировках, дети с ЗПР развивают память. Заучивания реплик персонажей известных сказок, помогает развить память и внимание, автоматизируется звукоподражание.

Исследования Т.А. Репиной и Е.О. Смирновой показали, что ребенок в детском саду окончательно должен сформировать межличностные отношения со сверстниками к концу дошкольного возраста. Здесь возможно два исхода: ребенок становится популярным или же пытается завоевать защиту группы [10, с. 19].

Согласно новейшим исследованиям по данной проблеме при организации театрализованной деятельности в ДОУ принимают участие воспитатели, родители, музыкальный руководитель, руководитель театрализованного кружка или детского театра, если такой имеется, преподаватель по изобразительной деятельности, воспитатель по физической культуре, педагог-психолог и педагог-дефектолог [11, с. 135].

В момент театрализованной деятельности ребенок с ЗПР находится в центре внимания. Сверстники внимательно слушают, дают высказаться, выразить весь спектр своих эмоций, не перебивают, это развивает и укрепляет уверенность того, кто на сцене. Это так же способствует повышению самооценки. Ребенок участвует в театрализованной деятельности по своему желанию. В моменте он занимается тем, что приносит ему удовольствие. Именно поэтому, что такая деятельность ребенку в радость, задачи, поставленные перед ним, реализуются быстрее [9, с. 407].

Театрализованная деятельность раскрепощает ребенка, даёт почувствовать себя настоящим актером и ощутить внимание публики на себе. Это желание стимулирует ребёнка и улучшает его навыки в игре в театр.

Театрализованные игры для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР создаются по материалам известных сказок, знакомых детям. Такой выбор обоснован, опираясь на особенности психического развития ребенка. Тематика театрализованных игр широка и разнообразна, но все темы должны быть ребенку понятны и знакомы. Например: наша страна, детский сад, магазин, новый год, мебель, одежда, игрушки и т. д. Все темы знакомы и понятны детям, некоторые из них вызывают у детей восторг и желание поиграть. Преобладающий вид театрализованной игры в старшем дошкольном возрасте является игра-фантазирование.

Все игры и упражнения на занятии подобраны таким образом, что развитие движений, речи, мимики, пантомимы у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития происходит системно, в различной вариативности [7, с. 37].

Игра имеет сюжет и каждому ребенку раздают роль, но, изначально в процессе игры участвует учитель-дефектолог, так как детям нужно привыкнуть к сменившейся обстановке, понять сюжет игры, по примеру овладеть творческими умениями, правильной интонационной выразительностью, речью, ролевыми действиями, чтобы суметь наполнить игру чувствами. Педагог вместе с детьми разбирает игру как бы «по полочкам», рассказывая детям о том, кто участвует в игре, какие у них качества характера, об отличительных чертах разных персонажей, о предметах, которые в игре наделяют целительной силой, и они становятся живыми [8, с. 365–366].

Таким образом, в статье была рассмотрена роль театрализованной деятельности при формировании и развитии коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Были упомянуты советские авторы и современные исследователи, которые рассматривали этот вопрос в своих трудах. Они сформировали теоретическую базу обозначенной проблемы и разработали ряд эффективных методик по диагностике и коррекции речевых нарушений с использованием театрализованной деятельности. Проведенный теоретический анализ и описанный практический опыт реализации авторской программы подтверждают, что систематическое использование специально организованных театрализованных игр, включающих приемы психогимнастики, коммуникативные этюды, работу над интонацией и совместную творческую постановку, является эффективным средством коррекционно-педагогической работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упражнения, сценарии. М: Сфера, 2009. 128 с.
2. Багарякова О.А., Трофимова Е.Д Развитие коммуникативных умений у старших дошкольников с задержкой психического развития с помощью театрализованной игры // Гуманитарные науки. 2024. №1 (65). С. 122–127.
3. Вальтер И.В., Исаенко Е.С., Кадырова Л.Г. Развитие речи детей с ЗПР через театрализованную игру // Наука и образование сегодня. 2019. №1 (36). С. 81–82.
4. Воспитание и обучение детей шестого года жизни. Под ред. Л.А. Парамоновой, О.С. Ушаковой. Кишинев: Лумина, 1987. 158 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997. 91 с.
6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. М.: Новая школа, 1996. С. 200–224.
7. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6-ти лет. М.: Просвещение, 2004. 126 с.
8. Кедровских Е. В. Формирование связной речи у старших дошкольников с задержкой психического развития с использованием сюжетных картин // Инновационные тенденции модернизации педагогического образования в условиях глобализации. Челябинск: ЗАО "Библиотека А. Миллера", 2022. С. 251–255.
9. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 444 с.
10. Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов / Науч. ред. Н. Ф. Виноградова. М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2021. 21 с.
11. Смирнова Е.О. Детская психология. М.: КНОРУС, 2016. 280 с.
12. Фёдорова Г.А. Развитие творческой активности дошкольников в театрализованной деятельности // Качество дошкольного образования: интеграция науки и практики: сб. материалов Всерос. Науч.-практ. конф / Северо-Восточный федеральный ун-т им. М.К. Аммосова. Якутск, 2013. С. 529–534.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Романова Н. С., 2026.